

Artículo de investigación

Análisis de las figuras retóricas de *Noche oscura del cuerpo* (1955), del poeta peruano Jorge Eduardo Eielson

Analysis of the rhetorical figures of dark Night of the body (1955), by the peruvian poet Jorge Eduardo Eielson

Lenin Efraín Pantoja Torres^a

Universidad Tecnológica del Perú, Lima, Perú

leninpt18@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0282-3305>

^aMagíster en Educación por la Universidad de San Martín de Porres (Perú).

RECIBIDO	[27/02/2022]	ACEPTADO	[05/07/2022]	PUBLICADO	[15/07/2022]	
Pág. 16 - 23						

RESUMEN

Este trabajo está orientado a interpretar cuál es la cosmovisión que revela Jorge Eduardo Eielson en los poemas «Cuerpo en exilio» y «Cuerpo pasajero», que pertenecen a su texto *Noche oscura del cuerpo* (1955). Para hacer efectiva la investigación, se recurrió al concepto de campo figurativo, el cual fue propuesto por Stefano Arduini (2000) y que ha sido desarrollado y aplicado por el investigador Camilo Fernández (2021). Este consiste en la clasificación y definición de las distintas figuras retóricas que se pueden hallar en los discursos de índole lírica. En ese sentido, esta categoría es aplicable en el poemario a tratar y se permitirá distinguir que existe la idea de confrontar la vida interna (modernidad) con la vida externa (corpóreo).

ABSTRACT

This work is aimed at interpreting the worldview revealed by Jorge Eduardo Eielson in the poems “Cuerpo en exilio” and “Cuerpo pasajero”, which belong to his text Noche oscura del cuerpo (1955). To make the research effective, we resorted to the concept of figurative field, which was proposed by Stefano Arduini (2000) and which has been developed and applied by the researcher Camilo Fernández (2021). This consists of the classification and definition of the different rhetorical figures that can be found in lyrical discourses. In this sense, this category is applicable to the collection of poems in question and it will be possible to distinguish that there is the idea of confronting internal life (modernity) with external life (corporeal).

► Palabras clave

análisis textual; figuras retóricas; interpretación literaria; interlocutores; cosmovisión.

► Keywords

textual analysis; rhetorical figures; literary interpretation; interlocutors; worldview.

1. Introducción

A mediados del siglo XX, se desarrolló la poesía de Jorge Eduardo Eielson cuando la lírica peruana ya tenía grandes exponentes como César Vallejo, José Santos Chocano y Manuel González Prada, además del vínculo existente con la producción poética de Europa, como el que profesó el poeta nicaragüense, Rubén Darío. En ese contexto, Jorge Eduardo Eielson resulta innovador en la poesía nacional, debido al tratamiento que proporciona acerca de temas morales y estéticos, tal como se evidencia en su poemario *Noche oscura del cuerpo* (1955)¹, motivo por el cual se eligió este texto para el análisis realizado en este trabajo.

Por otro lado, es menester aclarar que este libro tuvo una edición bilingüe, que llevó como título *Nuit obscure du corp / Noche oscura del cuerpo*. En esa ocasión, la traducción al francés fue realizada por Claude Couffon en 1983. En 1986, apareció la edición peruana definitiva de *Noche oscura del cuerpo*, por la editorial Jaime Campodónico.

Para el caso de esta investigación, se recurrió a la edición de Martha Canfield, que fue publicada por la editorial Norma en 1998 en Colombia. Este texto tiene como título *Poesía escrita*. Asimismo, considerando la elección de la edición del poemario *Noche oscura del cuerpo*, se desarrolló una de las principales temáticas del poemario, basado en la dicotomía vida externa moderna (vida de oficina) y vida interna corporal (vida del poeta). Todo ello se representó en dos poemas específicos: «Cuerpo en exilio» y «Cuerpo pasajero».

Para la realización del análisis respectivo, se utilizó como base el sistema conceptual que formula Arduini (2000) al referirse a campo figurativo, que comprende las figuras retóricas que están insertas en los versos de Jorge Eduardo Eielson, tales como la metáfora, la metonimia, la sinécdoque, etc. Además, se confrontó con la propuesta que desarrolló Camilo Fernández-Cozman (2021), respecto a su definición de locutores, los cuales se emplean en el discurso de los poemas.

¹Es necesario recordar que el investigador Jesús Miguel Delgado Del Águila (2021) publicó un estudio retórico sobre *Noche oscura del cuerpo* (1955), quien empleó un análisis semejante al expuesto. Para ello, se basó de la propuesta de Stefano Arduini (2000), la cual coincide con esta pesquisa realizada.

2. Desarrollo

2.1. Los campos figurativos y la escisión vital del yo poético

A continuación, se empleará uno de los conceptos teóricos de Arduini (2000) para desarrollar la contraposición que establece el yo poético entre la vida externa moderna (vida de oficina) y la vida interna corporal (vida del poeta). Cuando se hace referencia a la primera, se alude a la época situacional desde donde se enmarca el discurso del yo; es decir, los elementos terrenales que se muestran adversos dentro de la cosmovisión del yo. Esta vida vendría a estar conformada por todos los oficios que permiten vivir a los hombres, sin embargo, estas actividades los condenan a una vida vacía, fragmentada y monótona. Contrariamente a esto, se halla la vida corporal. Esto es equivalente a la búsqueda que hace el yo de lo que no encuentra en la exterioridad, desde su propia interioridad. El aspecto que permite esto es la actividad creadora que se caracteriza por ser esencial, completa e impredecible. Esta actividad es la única manera de que el yo se unifique con su cuerpo para reconciliarse con la naturaleza y alejarse de la artificialidad.

2.1.1. Análisis del poema «Cuerpo en exilio»

A continuación, se presenta la transcripción del poema «Cuerpo en exilio» (Eielson, 1998, p. 220), el cual se segmentó en dos partes y se colocó al margen el número de verso que corresponde para cada caso.

1.º segmento: «Peregrinación dolorosa» (vv. 1.º - 6.º)

- 1 Tropezando con mis brazos
- 2 Mi nariz y mis orejas sigo adelante
- 3 Caminando con el páncreas y a veces
- 4 Hasta con los pies. Me sale luz de las solapas
- 5 Me duele la bragueta y el mundo entero
- 6 En una esfera de plomo que me aplasta el corazón

2.º segmento: «Poesía en el cuerpo» (vv. 7.º - 16.º)

- 7 No tengo patria ni corbata
- 8 Vivo de espaldas a los astros
- 9 Las personas y las cosas me dan miedo
- 10 Tan sólo escucho el sonido

- 11 De un saxofón hundido entre mis huesos
- 12 Los tambores silenciosos de mi sexo
- 13 Y mi cabeza. Siempre rodeado de espuma
- 14 Siempre luchando
- 15 Con mis intestinos mi tristeza
- 16 Mi pantalón y mi camisa (Eielson, 1998, p. 220).

Como se puede apreciar, se segmentó el poema en dos partes. A la primera sección se le atribuyó el nombre de «Peregrinación dolorosa», que comprende los versos del 1.º al 6.º. Mientras que a la segunda se le denominó «Poesía en el cuerpo», que consta de los versos del 7.º al 16.º.

En el primer segmento, en los versos 1.º y 2.º, se nota que el yo está unido a su cuerpo; sin embargo, se percibe la distinción entre el yo y el cuerpo. El yo se desplaza gracias a sus partes corporales, pero el que gobierna dichos movimientos es él mismo. Se advierte esta dominación del yo sobre el cuerpo cuando se enuncia lo siguiente: «Caminando con el páncreas y a veces / Hasta con los pies» (vv. 3.º y 4.º). Ante ello, se puede afirmar que es recurrente que se presente este tipo de diferencias entre adentro-afuera e interior-exterior. En este caso, el hecho de que el yo camine con el páncreas implica que su voluntad se ha impuesto, en otras palabras, la interioridad se ve representada por el yo. No obstante, luego sucede que a veces el yo camina con los pies; es decir, la exterioridad se impone. Este duelo dialéctico entre interior y exterior muestra la escisión entre dos dimensiones que se pueden llegar a fundir.

Los tres primeros versos y una parte del cuarto matizan bien la idea de peregrinación que ejecuta el yo. Se encuentra interesante el nombre del poema «Cuerpo en exilio», pues implica que el que deja un lugar para irse a otro es el propio cuerpo. Ese cuerpo es aquel que se supedita a dos fuerzas en constante lucha: el yo y el mundo moderno. Este último mecaniza el cuerpo al someterlo a la monotonía propia de la vida exterior. En ese sentido, el yo conoce su fuerza cuando traspasa la exterioridad del cuerpo, tal como se corrobora con el verso 4.º: «Me sale luz de las solapas», en el que el corazón objetiviza su fuerza; sin embargo, es consciente del poder de su rival, que se ejemplifica con «Me duele la bragueta» (v. 5.º). En ese verso, se hace alusión a que el pantalón somete al bajo vientre. Asimismo, se muestra su fracaso, tal como se muestra a continuación: «y el mundo entero / Es una esfera de plomo que me aplasta el corazón ¬¬» (vv. 5.º y 6.º).

En el segundo segmento, el yo sabe que su cuerpo ha sido sometido por el mundo moderno. No obstante, el yo escindido del cuerpo aún posee su independencia y su razonamiento. Ahora, el yo explicita su nueva posición frente al mundo. Este yo ya no se identifica con un espacio territorial ni con un oficio del mismo (v. 7.º). Su existencia resulta periférica para los designios de los gobernantes (v. 8.º) y siente que la presencia de los demás hombres resulta hostil para su existencia (v. 9.º).

Lo preponderante de este segmento toma presencia en los versos del 10.º a la mitad del 13.º. El 10.º y el 11.º explicitan que la constitución del yo está vinculada con la actividad poética creativa, puesto que si el yo solo escucha el saxofón que tiene en sus huesos implica la idea de que la interioridad (el yo) es poesía. El verso 12.º evidencia el sonido interior que produce el sexo, tal como se aprecia con la expresión «tambores silenciosos». Luego, aparece la «cabeza» (v. 13.º), que se yergue como la frontera entre la interioridad (pensamiento y conocimiento) y la exterioridad (vida moderna). Precisamente, los versos finales asientan esta idea, pues la «espuma» (v. 13.º) supone ideas para crear que luchan con elementos internos que evidencian el dolor producto de la exterioridad (los intestinos cuando existe el hambre), y tampoco se debe olvidar al enemigo por antonomasia: la monotonía oficinesca, tal como se aprecia en la expresión «mi pantalón y mi camisa» (v. 16.º), en la que las convenciones sociales se supeditan a la existencia del cuerpo del yo.

Campos figurativos en el poema «Cuerpo en exilio»

Como ya se mencionó, el concepto de campo figurativo proviene de los estudios realizados por Arduini (2000). El aporte de este lingüista es singular, pues brinda una nueva forma de concebir la existencia y el uso de una figura retórica o tropo. La aplicación de este concepto enriquece la interpretación que uno hace de un texto específico. Además, define el campo figurativo como el espacio cognitivo que permite ordenar los pensamientos sobre la base de ciertos procedimientos lógicos básicos. Así, distingue campos figurativos y las figuras retóricas en concreto. Los campos figurativos son seis: la metáfora, la metonimia, la sinécdoque, la antítesis, la elipsis y la repetición. Cada uno de ellos tiene un conjunto de tropos específicos (Arduini, 2000).

Para el caso de «Cuerpo en exilio», se presentaron cuatro campos figurativos. Estos fueron explicados y se vincularon con la temática del poemario, ya que

un campo figurativo es un proceso de pensamiento. En primer lugar, se pudo observar que el campo figurativo de la metáfora se manifiesta en los versos 5.º y 6.º. En estos, se enuncia «y el mundo entero / Es una esfera de plomo que me aplasta el corazón». La semejanza que se establece es clara: las propiedades de este mundo entero son compatibles con una esfera de plomo.

Sin embargo, lo gravitante en el poema es el significado que toma el pensamiento del yo, dado que al afirmar que el mundo entero constituye una esfera de plomo que ejerce su poderosa fuerza destructora sobre el corazón del cuerpo del yo, se está considerando el mundo como un elemento adverso al yo y su cuerpo. Entonces surge una pregunta: si ese mundo es hostil para el yo y su cuerpo, ¿dónde podrá sobrevivir el yo y su cuerpo? La respuesta radica en el ensimismamiento del yo en su propio cuerpo. En ese sentido, resulta factible la idea de trascendencia del yo en la introspección corporal.

Por otra parte, el uso de alegorías es destacable. Por ejemplo, en el 3.er verso, «páncreas» alude a la interioridad del poeta. Este tipo de uso retórico convierte una burda denuncia del yo en una matizada forma de condena. En el verso 8.º, se mencionan los astros como si se tratasen de una alegoría de los gobernantes del mundo moderno. Además, se corrobora cómo el saxofón es tomado como un instrumento que implica la musicalidad propia de la poesía, esta descripción aparece en el 11.er verso. En el verso 13.º, la «espuma» que suele ascender o aumentar es una alegoría de las ideas creativas que «invaden» al poeta. Para finalizar, en el verso 15.º, intestinos hace referencia al hambre producido por una fuerza externa, el abandono del mundo moderno que incluso priva al cuerpo de alimentos.

En segundo lugar, el campo figurativo de la sinécdoque es importante para los fines del yo poético, pues en la mayoría de los poemas de *Noche oscura del cuerpo* se percibe la disposición del yo a una fragmentación del cuerpo en partes. No obstante, estas partes no son los brazos o las piernas, sino los sacos o los pantalones. Cada parte del cuerpo alude a los padecimientos de la totalidad.

En el 7.º verso, el pensar sinecdóquico posee una fuerte carga alegórica. Cuando enuncia que no tiene «ni corbata», más que una parte del trabajo de oficina, se alude a la idea de monotonía oficinesca. De esta manera, el yo se reconoce ajeno a cualquier

trabajo deshumanizador. Los versos 12.º y 13.º aluden al «sexo» y la «cabeza», respectivamente. El sexo o bajo vientre que era reprimido en el 5.º verso, a través de la coacción de la bragueta, ha logrado emanciparse para poder cantar, junto a la cabeza, las manifestaciones poéticas más humanas del yo. Esta cabeza que produce ideas poéticas, como la «espuma» (v. 13.º), termina en una lucha indeterminada con dos elementos sinecdóquicos que simbolizan las convenciones sociales: el pantalón y la camisa.

En tercer lugar, el campo figurativo de la repetición ayuda a intensificar los elementos corporales que el yo posee. El resultado es un sufrimiento o un padecimiento personal, pero que puede simbolizar la condición del hombre universal. Esta privación del dolor se explicita por el uso reiterado del posesivo «mi». Por ejemplo, el yo dice «mis brazos» (v. 1.º), «mi nariz» (v. 2.º), «mis orejas» (v. 2.º), «mi sexo» (v. 12.º), «mi cabeza» (v. 13.º), «mis intestinos» (v. 15.º), «mi tristeza» (v. 15.º), «mi pantalón y mi camisa» (v. 16.º). En esta repetición, se ve una forma de imposición del poder del yo. Este yo conoce que la vida moderna exterior le es hostil. Sin embargo, no cede ante su sufrimiento; más bien, manifiesta su posesión del cuerpo y lo reclama como suyo.

En cuarto lugar, se halla el campo figurativo de la antítesis. Como se manifestó desde un inicio, este es uno de los temas predominantes en el poemario. Cuando el yo alude a elementos corporales visibles en la exterioridad, se reconoce en un mundo contrario a su modo de vivir, lo cual provoca problemas ontológicos. Sin embargo, la solución la encuentra en su ensimismamiento corporal. El yo terminará navegando introspectivamente a través del sonido del saxofón hundido entre sus huesos (v. 11.º) para llegar a una interioridad en consonancia con el hacer artístico. No obstante, sabe que en dicho lugar no encontrará una concreción de su objetivo: la lucha continúa con la exterioridad hasta que logre alcanzar la unificación con la naturaleza y obvie todo elemento artificial.

Los interlocutores en el poema «Cuerpo en exilio»

Este poema muestra la existencia de un locutor personaje (Fernández-Cozman, 2021); es decir, resulta factible referirse a un yo poético, tal como se ha venido realizando en este análisis. Con respecto al alocutario, no existen rasgos verbales que expliciten su existencia; en otros términos, se trata de un alocutario no representado (Fernández Cozman, 2021). En ese sentido, se puede afirmar que hay

un monólogo. Debido que al haberse desarrollado con anterioridad el proceso de «Cuerpo en exilio», donde se hizo la segmentación en «Peregrinación dolorosa» (vv. 1.º al 6.º) y «Poesía en el cuerpo» (vv. 7.º al 16.º), la personalidad del yo se ve influenciada con nitidez por esta evolución temática. Si en primera instancia el yo ejecutaba su peregrinación o su autoexilio, a pesar de todo los obstáculos (vv. 1.º y 2.º), finalmente terminará logrando una suerte de estancia pasajera (a través del cuerpo).

A lo largo del segundo segmento, se aprecian las adversidades que padece el yo en el mundo moderno, pero pronto se percibirá una suerte de esperanza en el ensimismamiento corporal. Además, no se deben olvidar los últimos versos 14.º, 15.º y 16.º, donde la esperanza se transforma en constante lucha con la exterioridad. La unificación del yo con el cuerpo no es la solución final. Esta se logrará en la fundición con la naturaleza terrenal.

La cosmovisión en el poema «Cuerpo en exilio»

La retirada del yo poético del mundo moderno explicita una evidente anulación ontológica que cometen los componentes de la exterioridad. Este poema muestra claramente la posición de muchos artistas frente a circunstancias sociohistóricas adversas para la vida humana. El yo sabe de la destrucción —asociada con la ejecución de la vida de manera pasiva; es decir, se condena la existencia a la monotonía—, que es evidente en la exterioridad de su cuerpo, por lo que opta por la introspección. Por otro lado, la realidad del artista es la misma. Muchos deciden buscar realidades diferentes en su propio arte a través de la construcción de mundos posibles.

2.1.2. Análisis del poema «Cuerpo pasajero»

En esta oportunidad, se transcribió el poema «Cuerpo pasajero» (Eielson, 1998, p. 224), el cual se segmentó en dos partes, además de que se colocó el número de verso que corresponde para cada caso.

1.º segmento: «Peregrinación dolorosa» (vv. 1.º - 6.º)

- 1 Sentado en una silla
- 2 Con los ojos y las manos en pantalla
- 3 Veo pasar el río de mi sangre
- 4 Hacia la muerte
- 5 Venas cartílagos y nervios
- 6 Resplandecen tiernamente cuando duermo

- 7 Y nada me vuelve más dichoso
- 8 Que el fulgor de las estrellas
- 9 Encerrado en mis arterias

2.º segmento: «Destino externo incierto» (vv. 10.º al 15.º)

- 10 Pero nada me vuelve más sombrío
- 11 Que la luz de un cigarrillo
- 12 Cuando pienso en el futuro
- 13 Y un remolino de ceniza
- 14 Bruscamente desbarata mi sonrisa
- 15 Y mi pasado (Eielson, 1998, p. 224)

El primer segmento toma el nombre de «Vitalidad poética interna» (vv. 1.º al 9.º) y el segundo, «Destino externo incierto» (vv. 10.º al 15.º). Con ello, se termina apreciando una connotación similar entre este poema y el anterior: en todo caso, existe una asociación. Si se observan los nombres de ambos poemas y se intenta vincularlos con sus respectivos contenidos, el poema anterior tendría una conexión más nítida. En «Cuerpo pasajero», existe una correlación, pero no es del todo evidente. El yo está unido a su cuerpo. No hay una escisión por lo que se puede afirmar que el discurso del yo parte del cuerpo. Entonces, cuando se hace referencia al yo, se alude a sus movimientos con el cuerpo.

En este poema, el yo poético protagoniza una escena muy interesante por resultar contradictoria en el desarrollo del mismo. Los cuatro primeros versos escenifican un acto peculiar. El yo aparece en plena soledad nocturna, tal como se aprecia en el 1.er verso: «Sentado en una silla». Después, presenta sus ojos y sus manos con los artículos «los» y «las», pero no dice «mis», como en el poema anterior. En ese mismo verso, los sitúa en la pantalla para luego decir «Veo pasar el río de mi sangre / Hacia la muerte» (vv. 3.º y 4.º). Por ello, es necesario acotar que en estos versos se expresa «mi sangre» (v. 3.º). Por dicho motivo, se interpreta que si el yo ve toda su sangre hasta la muerte es porque observa su propia vida frente a él. No hay una escisión entre el yo y el cuerpo para que aquel aprecie a este, pues la pantalla alude al objeto sobre el cual el creador deposita su arte. Esta pantalla puede ser una hoja de papel donde los ojos y las manos del poeta ya no son suyos, sino son objetos de creación como lo es toda su vida. Este es el punto de contradicción: arte como actividad solitaria e interior y vida exterior degradante como material a ser poetizado.

Desde el 5.º verso hasta el 9.º, el yo explicita su dicha,

producto de «el fulgor de las estrellas / Encerrado en mis arterias» (vv. 8.º y 9.º). Ese momento clímax se manifiesta durante la noche cuando duerme. La idea de lo nocturno es muy «fuerte» en el poemario; además, simboliza la privacidad solitaria —momento y espacio para dejar fluir la inspiración poética interiorizada—. Sin embargo, el 10.º verso inicia con un contundente «Pero». La idea de contrariedad sitúa a uno en un instante distinto del anterior, motivo por el cual se emprende la segmentación. En esta segunda parte, el yo explica las causas de lo que lo vuelve sombrío y, de inmediato, uno se percata de la idea de lo incierto que termina siendo el futuro y de las escasas esperanzas que uno tiene de que todo resulte positivo. En este caso, se aprecia que el futuro se explicita en la exterioridad del yo. Por lo mismo, este matiz sombrío es una manera de percibir el ambiente externo al yo.

Campos figurativos en el poema «Cuerpo pasajero»

A partir de ello, se deduce la idea de poeta (artista) porque únicamente este concibe su existencia con un solo elemento esencial: la inspiración poética que llega con la misma intensidad que corre «el río de mi sangre» (v. 3.º). El yo da cuenta de la concepción existencial del artista. La sangre es dadora de vida y también la portadora de inspiración del hacer artístico. Asimismo, se encuentra la presencia de figuras retóricas, como el símbolo «en una silla» (v. 1.º). Este elemento es constante en la poesía de Eielson.

De esta manera, se advierte la importancia que cobra la concepción de la soledad, vinculada con la privacidad creativa. Como ya se advirtió anteriormente, la pantalla es un símbolo del soporte material del hacer poético y no se debe relacionar la pantalla con algún elemento cibernético, pues resultaría forzado que encaje en la lógica interna del texto. En el verso 11.º, «la luz de un cigarrillo» simboliza a la insignificante esperanza dentro del mundo exterior. Esto permite inferir que todo futuro adherido a la exterioridad es caótico —una premisa muy fuerte que lleva al yo a buscar respuestas en su interioridad—. Dos versos más adelante, aparece el «remolino de ceniza» (v. 13.º), que junto con «el cigarro» (v. 11.º) son recurrentes en la poesía de Eielson. La «ceniza» (v. 13.º) se interpreta como un símbolo de los estragos de la destrucción. Todo futuro está intensamente asociado con resultados con muchas cenizas.

En segundo lugar, el campo figurativo de la metonimia goza de una presencia vital para la comprensión esencial de la ideología del poema. Esta se encuentra en dos momentos. Primero, se evidencia cuando el efecto de ser dichoso (v. 7.º) tiene sus causas en los versos 8.º y 9.º. Uno está inmerso en la interioridad del yo y su cuerpo donde el fulgor de las estrellas es ese resplandecimiento que ilumina al yo y lo prepara para hacer arte. Se puede observar que esta idea conecta con la constitución vital del yo completamente dedicada a la creación por el verso 9.º, donde se sitúa ese resplandecimiento en las mismas arterias del cuerpo; es decir, la pulsión de la sangre es la exacerbación corporal que azuza al yo a crear. Ahora, se comprende a cabalidad el motivo de la dicha del yo. Por otro lado, el segundo momento metonímico se percibe desde el verso 10.º hasta el final. La causa de que el yo se vuelva más sombrío está en el desesperanzador y destructivo devenir que le depara el futuro. Esto hace que todo ápice de alegría desaparezca, y el yo se «hunda» en una intranquilizadora oscuridad.

En tercer lugar, *Noche oscura del cuerpo* (1955) tiene un campo figurativo predilecto que es el sinecdótico, pues las alusiones a las partes del cuerpo que actúan en el devenir del poema destacan bien esa condición partida o fragmentada de la constitución corporal del yo. No obstante, en este poema, no se encuentran numerosas alusiones al cuerpo como en otros poemas, como por ejemplo, «Cuerpo vestido». Por otro lado, el «Cuerpo pasajero» advierte, en el 2.º verso, en el que los ojos y las manos son elementos poetizados; es decir, han sido objetivados en la obra del yo. Lo interesante toma presencia cuando se advierte que tanto los ojos como las manos son vitales para el hacer del yo. En ese sentido, el yo poetiza los instrumentos de la poetización. Uno se encuentra ante la reproducción de la pureza misma, pues el yo no se atreve a configurar discursivamente la vida exterior del cuerpo, aún no.

En cuarto lugar, el campo figurativo de la repetición resulta preponderante, debido a las constantes alusiones a lo vinculado con la sangre. Como ya se ha advertido, sangre es sinónimo de «vida» y también connota la pulsión que recibe el cuerpo del yo para establecer un momento de creación. En ese sentido, se tiene «el río de mi sangre» (v. 3.º), «venas» (v. 5.º) y «mis arterias» (v. 9.º). Estos versos constituyen la evidencia de la clara intención del yo de incidir en el hecho de unificar vida interiorizada y actividad poética. Ambos elementos se logran entrecruzar y entrelazar como un «nudo», y permite que se conformen como una unidad indivisible.

En quinto lugar, el campo figurativo de la antítesis resulta el más gravitante para el poema, pues en él se encuentra la organización estructural de la totalidad discursiva. Por ello, se buscó el respaldo de la contradicción que se advierte en el proceso del poema y el desarrollo del campo figurativo de la metonimia, dado que se incide en la contrastación de dos polos opuestos, tal como se muestra con la «Vitalidad poética interna» (vv. 1.º al 9.º) y el «Destino externo incierto» (vv. 10.º al 15.º). Los rasgos que delimitan claramente esta dicotomía se observan en los versos 7.º y 10.º, respectivamente: «más dichoso» y «más sombrío».

Las peculiaridades de cada uno de los mismos ya han sido explicadas; sin embargo, es necesario destacar que en este poema se advierte bien el tema propuesto: la contraposición que establece el yo poético entre vida externa moderna (vida de oficina) y vida interna corporal (vida del poeta). Finalmente, el yo establece una diferencia de mucha importancia: la pureza del crear poético es una actividad vinculada con la vida, porque la enriquece. Además, la vida que ofrece la sociedad —denominada «capitalista»— conduce a la autoanulación de la esencia de la existencia.

Los interlocutores en el poema «Cuerpo pasajero»

A propósito de este poema, se puede confirmar que se está ante un caso de locutor personaje; es decir, un yo poético (Fernández-Cozman, 2021). Por otra parte, el alocutario es no representado por lo que uno se encuentra con un monólogo. A pesar de que el poema presenta una clara contrastación de dos momentos diferentes, no existe una evolución en la mirada del yo. No obstante, lo que existe es un cambio de tono, una tonalidad distinta de un ente hacia dos realidades contrapuestas. En el primer segmento, se percibe al yo con mucho optimismo, con una convicción peculiar en función del rol que asume en vida frente a la creación; por el contrario, luego de que aparece el símbolo de la antítesis encarnado en la drástica palabra «Pero» (v. 10.º), el tono del yo se vuelve «pesado» e incluso agónico. La visión del yo con respecto a la vida externa es propia del que conoce ese modo de existencia y los estragos que es capaz de producir. De esta manera, el yo no solo contrasta vidas disímiles, sino también diferencia visiones del yo frente a esos mundos. La carga semántica de cada mundo determina la óptica del yo mirador.

La cosmovisión en el poema «Cuerpo pasajero»

La palabra que resume la visión del mundo es el desconcierto, ya que se está ante la contradicción que tiene que lidiar el creador al momento de seleccionar su contenido artístico. El poema muestra que la actividad más pura siempre entra en contacto con lo espurio; es decir, lo que se presente como más diáfano convive con lo turbio. La existencia más positiva se encuentra inmersa en un palimpsesto de elementos desconocidos. El poeta tiene una actividad pura, pero la materia de arte es la vida misma caracterizada por lo que he considerado denominar «Destino externo incierto» (vv. 10.º al 15.º). Así como el poeta es consciente de su paradójica actividad, el poema parece enunciar que la existencia más benévola está inmersa en un océano de podredumbre existencial. La duda se configura, y cuestiona con respecto a cuál de los dos aspectos impondrá su fuerza: ¿la vida interna o la existencia externa? Parece que aún no se ha comprendido que ambas son «las caras de una misma moneda»: la vida.

3. Conclusiones

Los poemas «Cuerpo en exilio» y «Cuerpo pasajero» de Noche oscura del cuerpo revelan la condición humana desde dos aspectos fundamentales. El primero de ellos es a través de una lógica externa moderna, en la que las acciones son notorias e identificables por representar el quehacer rutinario de oficina. El segundo es el que alude a lo interno. Para ello, se toma en cuenta lo corporal y todo aquello que caracteriza la vida del poeta. Al reconocerse estos dos rubros, fue posible inferir e interpretar la lírica de Jorge Eduardo Eielson. Asimismo, se logró el análisis de su discurso poético por medio de las distintas figuras retóricas que se encuentran en el texto.

4. Referencias

- Ardini, S. (2000). *Prolegómenos a una teoría general de las figuras*. Universidad de Murcia.
- Delgado Del Aguila, J. M. (2021). Construcción retórica del binomio individuo-sociedad en *Noche oscura del cuerpo* (1955) del poeta peruano Jorge Eduardo Eielson. *Revista de Letras Norte@mentos*, 14(35), 193-209. <http://sinop.unemat.br/projetos/revista/index.php/norteamentos/article/view/4287>
- Eielson, J. E. (1983). *Nuit obscure du corps / Noche oscura del cuerpo*. (C. Couffon, Trad.). Altaforte. (Trabajo original publicado en 1955).
- Eielson, J. E. (1986). *Noche oscura del cuerpo*. Jaime

Campodónico.

Eielson, J. E. (1998). *Poesía escrita*. (M. Canfield, Ed.). Editorial Norma.

Fernández-Cozman, C. (2021). ¿Quién habla en un poema? Locutores y alocutarios. El caso de un poema de César Vallejo. *Boletín de la Academia Peruana de la Lengua*, 69(69), 367-377. <https://doi.org/10.46744/bapl.202101.013>.